

ELEKTR TARMOQLARIDA REAKTIV QUVVATNI BOSHQARISH ORQALI ENERGIYA SIFATINI OSHIRISH

A.N. Tovbayev

NavDKTU “Elektr energetikasi” kafedrası professori, texnika fanlari doktori.

e-mail: tovboyev70@mail.ru

G.Yu. Nodirov

SamDAQU “Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası v.b.dotsenti. nodirovgulom75@gmail.com

M.J. Shoyimova

NavDKTU “Elektr energetikasi” kafedrası 12M-25 ET guruh magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702112>

***Annotatsiya.** Ushbu ishda reaktiv quvvat kompensatsiyasining elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlariga ta’siri muhim mavzulardan biri bo‘lib, bu energetika tizimining samaradorligini oshirish va elektr energiyasidan tejamkor foydalanishga yordam berishi, elektr ta‘minoti tizimi elementlari va reaktiv quvvat kompensatsiyasining roli, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishning muhimligi, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishning qo‘llanilish sohalari, energetika qurilmalarining chiziqli bo‘lmagan yuklamalari va elektr energiyasi sifati, yuqori garmonikalarning kelib chiqish sabablari va ularni kamaytirish kabi holat va jarayonlar keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** elektr energiyaning sifati, chastota o‘zgartirgichlar, to‘g‘rilagich, inventarlar, yuqori garmonikalar.*

Kirish. Bugungi kunda elektr tarmoqlarida reaktiv quvvatni boshqarish orqali energiya sifatini oshirish masalasi ko‘rib chiqilayapdi. Reaktiv quvvatning ortiqcha miqdori elektr tarmog‘ida kuchlanishning pasayishi, energiya yo‘qotishlarining ortishi va uskunalarning ishonchliligiga salbiy ta’sir ko‘rsatayapdi. Shu sababli, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish energiya sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Ishda kondensator batareyalari, avtomatik reaktiv quvvat kompensatorlari, sinxron kompensatorlar va fazani kuchaytiruvchi transformatorlar kabi texnik vositalar orqali reaktiv quvvatni boshqarish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, bu usullarni qo‘llash natijasida elektr energiyasi yo‘qotishlarining kamayishi, kuchlanish darajasining barqarorlashuvi va umumiy energiya samaradorligining oshishi kabi ijobiy natijalar qayd etilmoqda.

Reaktiv quvvatni boshqarishning asosiy maqsadi — uni kompensatsiya qilish orqali tarmoqdagi kuchlanish darajasini barqarorlashtirish va energiya samaradorligini oshirishdir. Buning uchun bir qator texnik vositalar va usullar qo‘llaniladi. Eng oddiy va iqtisodiy jihatdan maqbul usul — bu kondensator batareyalaridan foydalanishdir. Kondensatorlar induktiv yuklamalar hosil qilgan reaktiv quvvatni kompensatsiya qiladi va tarmoqdagi kuchlanishni me‘yorida ushlab turadi. Bu usul asosan sanoat korxonalarida keng qo‘llaniladi [1-3].

Metodologiya. Reaktiv quvvat — bu elektr tarmog‘ida faqat magnit maydon hosil qilish uchun sarflanadigan quvvat bo‘lib, foydali ish bajarmaydi. U asosan induktiv yuklamalar (elektrodvigatellar, transformatorlar, induktiv isitkichlar) tomonidan hosil qilinadi. Reaktiv quvvatning ortiqcha miqdori elektr tarmog‘ida kuchlanishning pasayishiga, tokning ortishiga, shuningdek, elektr energiyasi yo‘qotishlarining ko‘payishiga olib keladi. Bu holat elektr

uskunalarining ishdan chiqishiga, xizmat muddatining qisqarishiga va ekspluatatsiya xarajatlarining ortishiga sabab bo‘ladi. [4].

Hozirgi vaqtda reaktiv quvvatni kompensatsiyasi hisobi ikki usulda hisoblanishi ifodalangan. Birinchisi, sxema texnik hisoblashlar, elektr tarmoqlari va o‘zaro bog‘langan yechilishi maqsadga muvofiqligini ta‘minlovchi iste‘molchilarva energiya tizim tarmoqlari uchun. Bu ma‘lumotlarsiz olib borila olmaydi, bu ma‘lumotlar (Markaziy despetcher hisob kitobi) MDHda yig‘ilgan va maxsus tuzilgan dastursiz EHM hisoblay olmaydi. Ikkinchi usul kerakli qiymatni (albatta ma‘lumot ma‘lum no aniqlik bilan), sxema texnik hisoblarsiz, o‘rtacha qiymatlar koeffitsiyentlaridan kelib chiqqan holda aniqlash imkonini beradi, ma‘lumotlar 1.1 -jadvalda keltirilgan.

tgφ_e ning normativ koeffitsiyentlari

1.1.- jadval

Birlashgan energiya tizimi	Yuqori kuchlanishli 6-20 kV podstansiya shinalaridagi tg φ _e ning qiymati		
	35	110-150	220-330
Shimoliy G‘arbda, va Markazda. Shimoliy Volgava Janubda.	0,25	0,3	0,4
Shimoliy Kavkaz, Kavkazortida, Uralda, Sibirda, Qozoqistanda.	0,30	0,37	0,49
O‘rta Osiyoda	0,35	0,42	0,57
Sharqda	0,19	0,23	0,31

Bu usulda hisob-kitob olib borish energotizm tarmoqlari parametrlari haqidagi ma‘lumotlarni talab qilmaydi. Birdan-bir parameter bo‘lib ular 35-220/6-20kV yuqori kuchlanishli podstansiyalar, ta‘minlayotgan iste‘molchilar hisoblanadi. Bunday hisoblashlar uchun ma‘lumotlar korxonalar energonazoratida mavjud. [5].

Natijalar. Filtrli kompensatsiya qurilmalari ferrezonans hodisalari asosida ishlaydi. Ferrezonansning ikki xil ketma-ket va parallel sxemasi mavjud. R, L, C – ketma-ket ulanganda (1-rasm) kuchlanish ferrezonansi paydo bo‘ladi. Bu holda toklar quyidagi formula yordamida hisoblab chiqiladi [5-6]:

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (1)$$

Kuchlanish ferrezonansi uchun maksimal tok amplitudasi minimal qarshilik qiymati bilan erishiladi:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad (2)$$

Bunda C va L parallel ulanganda parallel ferrezonans yoki toklar ferrezonansi paydo bo‘ladi. Bunday ferrezonansda umumiy o‘tkazuvchanlik minimal bo‘ladi va shuning uchun qarshilik maksimal bo‘ladi. Bunday hollarda, umumiy tok minimal bo‘lib, kuchlanish vektorlari

tok vektorlariga to‘g‘ri keladi. Filtrlar uchun reaktiv quvvati Q_{PF} sozlash chastotasi f_s sifatlilik qiymati Q hisoblangan parametrlar hisoblanadi [8-10]. Filtrli kompensatsiya qurilmasining eng oddiy turi bu kompensatsiyalovchi kondensatorlar hisoblanadi. Bu filtrli kompensatsiya qurilmasida C- (sig‘im) L_s (induktivlik) bilan tebranish konturini hosil qiladi.

Bunda tok uzatish koeffitsiyenti quyidagicha hisoblanadi:

$$F_{12}(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 L_c C + j\omega RC + 1}. \quad (3)$$

Modul $F_{12}(j\omega)$ ferrezonans chastotasi maksimali bilan aniqlanadi $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_c C}}$. Bunday holda, uzatish koeffitsiyentining maksimal qiymati quyidagicha bo‘ladi:

$$F_{12}(j\omega_0) = \frac{1}{j\omega_0 RC} = \frac{\sqrt{L_c C}}{R} = Q, \quad (4)$$

bu yerda Q - yaxshilanishning sifatlilikligi.

Yana bir samarali yechim — avtomatik reaktiv quvvat kompensatorlaridir (ARQK). Ular yuklamaning o‘zgaruvchanligiga mos ravishda avtomatik tarzda reaktiv quvvatni boshqaradi. Bu tizimlar elektr tarmoqlarida energiya sifatini doimiy nazorat ostida ushlab turadi va foydalanuvchi tomonidan aralashuvni talab qilmaydi. Katta quvvatli tarmoqlarda esa sinxron kompensatorlar qo‘llaniladi. Ular generatorlarga o‘xshash ishlaydi, lekin foydali quvvat ishlab chiqarmaydi. Sinxron kompensatorlar kuchlanish darajasini muvozanatlash va tarmoq barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, fazani kuchaytiruvchi transformatorlar yordamida tarmoqdagi yuklamani teng taqsimlash va kuchlanishni muvozanatlash mumkin. Bu usul ayniqsa yuqori kuchlanishli tarmoqlarda qo‘llaniladi. Reaktiv quvvatni boshqarish orqali quyidagi natijalarga erishiladi: tarmoqdagi kuchlanish darajasi me‘yorida ushlab turiladi, elektr energiyasi yo‘qotishlari kamayadi, uskunalarning ishlash muddati uzayadi va umumiy energiya samaradorligi oshadi.

Energiya sifatini oshirish nafaqat texnik, balki iqtisodiy jihatdan ham muhimdir. Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish orqali elektr energiyasi iste‘moli optimallashtiriladi, tariflar bo‘yicha jarimalar oldi olinadi va elektr ta‘minoti tizimining ishonchlilikligi oshadi. Bu esa sanoat korxonalarini, xizmat ko‘rsatish sohalari uchun katta foyda keltiradi.

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, kompensatsiya jarayonida tarmoqdagi kuchlanish darajasi o‘rnatilgan kondensator batareyasining quvvatiga, o‘rnatish joyiga va ulangan elementlarning reaktivligiga qarab doimiy qiymatga oshishi mumkin. Bundan tashqari, ko‘ndalang kompensatsiya uzatiladigan quvvatni saqlab turganda quvvat yo‘qotishlarini kamaytiradi yoki muqobil ravishda bir xil darajadagi yo‘qotishlar bilan tarmoqning uzatish quvvatini oshiradi. Elektr tarmoqlaridagi reaktiv quvvatni "ishlab chiqarish" va "iste‘mol qilish" dan tashqari, sig‘imli va induktiv elementlarning kompensatsiya tarzda o‘zaro ta‘siri ham yaxshi tasdiqlangan prinsiplar asosida amalga oshiradi. Reaktiv elementlarning bu xususiyati reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish uchun elektr ta‘minoti tizimlarida keng qo‘llaniladi va shu bilan birga kuchlanishning pasayishini ham, quvvat yo‘qotishlarini ham kamaytiradi. Bundan kelib chiqadiki, kompensatsiyadan keyingi kuchlanishlar kompensatsiyadan oldingi kuchlanishlarga o‘xshash tebranadi, ammo umumiy kuchlanish darajasi yuqoriroq. Bu kuchlanish pasayishini kamaytiradi va tarmoq ish faoliyatini yaxshilaydi.

Xulosa. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, reaktiv quvvatni boshqarish tizimlarini joriy etish orqali elektr tarmoqlarida energiya sifatining asosiy ko‘rsatkichlari — kuchlanish darajasi, chastota barqarorligi, garmonik buzilishlar va uzilishlar soni sezilarli darajada yaxshilanadi. Bu borada O‘zbekiston energetika tizimida ham bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, “O‘zbekgidroenergo”, “Hududiy elektr tarmoqlari” va “O‘zenergoinspeksiya” tomonidan reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish bo‘yicha texnik reglamentlar ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Tovboyev A.N. Elektr energiyasi sifatini oshirishda reaktiv quvvat manbalarining o‘rnini baholash. *CyberLeninka*, 2020
- [2] Tovboyev, A.N., Togayev, I.B., Uzoqov, I.Q., Nodirov, G.Y. Use of reactive power sources in improving the quality of electricity. *E3S Web of Conferences*, 2023, 414, 03001.
- [3] Tovbaev, A., Boynazarov, G., Togaev, I. Improving the quality of electricity using the application of reactive power sources. *E3S Web of Conferences*, 2023, 390, 06032
- [4] ScienceAlgorithm.uz. Elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlarini oshirishda reaktiv quvvatni boshqarish. 2020.
- [5] Devos.uz. Elektr tarmoqlarida reaktiv quvvat balansini me‘yorlash. 2020
- [6] Akram Tovbaev, Islom Togaev, Uktam Usarov, Gulom Nodirov Reactive power compensation helps maintain a stable voltage profile across the network <https://doi.org/10.1063/5.0307209>
- [7] Islom Togaev, Akram Tovbaev; Gulom Nodirov Systematic analysis of reactive power compensation in electric networks is essential for improving electricity quality enhancing system stability, and reducing operational costs <https://doi.org/10.1063/5.0305740>